

ESSAY AKHIR AGAMA DAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA
MENGENTASKAN DUGAAN, MERANGKUL LIYAN, MEMBUAHKAN
PERDAMAIAN: PARTISIPASI UMAT KRISTIANI DALAM
MEMBANGUN PERDAMAIAN DENGAN LIYAN

Disusun oleh :

Mathew Joseph Susanto

NIM 01200276

Dosen Pengampu:

Pdt. Dr. Wahyu Nugroho, S.Si., MA.

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO NO. 5-25 YOGYAKARTA, 55224

TELP 0274-563929, FAX. 0274-513235

EMAIL : humas@ukdw.ac.id, WEBSITE : www.ukdw.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi pengakuan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pemerintah memberikan pengakuan terhadap keberadaan agama-agama dan jaminan kebebasan untuk memeluk serta menjalankan kewajiban agama yang dianut oleh masyarakat. Pengakuan dan jaminan kebebasan beragama ini termuat dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), dan pasal 29 ayat (2). Saat ini, pemerintah mengakui enam agama secara resmi, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Selain keenam agama ini, terdapat pula agama-agama lain yang beredar dan berkembang di Indonesia. Penulis mengkategorikannya menjadi dua, yaitu agama lokal/asli Indonesia dan agama-agama pendatang. Agama-agama lokal tersebut antara lain Malim, Sunda Wiwitan, dan Sapta Darma. Sedangkan agama-agama pendatang tersebut ialah Yahudi, Sikh, Baha'i, Taoisme, dan Shinto.¹

Karena pluralitas ini, konflik horizontal antar umat beragama tidak dapat dihindarkan. Konflik-konflik tersebut salah satunya disebabkan oleh berkembangnya *stereotype*² yang cenderung negatif pada suatu agama. Prasangka semacam ini dapat menimbulkan kebencian suatu kelompok agama terhadap *liyan* (dalam konteks ini penganut agama lain) yang menimbulkan konflik. Melihat urgensi dalam penyelesaian konflik ini dan pentingnya penerapan nilai-nilai Kekristenan dalam menghadirkan kasih dan damai sejahtera di bumi, penulis mengajukan pertanyaan: bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan oleh umat Kristiani di Indonesia untuk turut serta menyelesaikan konflik yang telah terjadi sekaligus mencegah agar konflik akibat *stereotype* atau prasangka tertentu terhadap liyan tidak terjadi lagi? Pertanyaan ini akan dijawab dan diuraikan dalam essay ini.

MEMBUKA DIRI PADA REALITAS

Pluralisme agama merupakan suatu realitas mutlak yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Untuk menyikapi pluralisme ini, umat Kristen harus membuka diri dan menerima realitas keberagaman ini sebagai konsekuensi. Mengapa ini begitu penting? Bagi penulis, membuka diri menjadi penting karena tanpa kerendahan hati untuk memiliki kesadaran akan realitas keberagaman, umat Kristen tidak akan mampu untuk menerima dan bahkan menghargai liyan. Jika tidak ada solidaritas yang positif, maka dipastikan yang akan terjadi

¹ Ahmad Najib Burhani, *Menemani Minoritas: Paradigma Islam tentang Keberpihakan dan Pembelaan kepada yang Lemah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 43.

² *Stereotype* adalah suatu prasangka tertentu yang dillekatkan pada suatu kelompok hanya dengan berdasarkan suatu kebiasaan atau yang umumnya dilakukan oleh oknum-oknum dari kelompok tersebut.

ialah munculnya sikap radikalisme, intoleransi, dan terorisme. Maka, solidaritas negatif yang terbangun oleh stigma dan intoleransi perlu disikapi dengan keberanian untuk bersentuhan dengan Yang Lain (*the other*).³

Dalam keterbukaan ini, umat harus memiliki kesadaran bahwa dirinya adalah makhluk sosial yang berinteraksi dan bergantung dengan orang lain, yang dengan demikian eksklusivisme diubah menjadi inklusivisme. Umat juga harus menghilangkan *stereotype* atau prasangka tertentu dari agama lain yang menggeneralisasi seluruh penganutnya, sebab belum tentu umat beragama tersebut memiliki pandangan atau sikap yang distigmakan itu. Tidak semua umat Muslim adalah teroris, Agama Kristen tidak menyembah tiga Tuhan, dan Umat Malim tidak menyembah berhala. Dengan keterbukaan, stigma ini niscaya akan hilang, sehingga terjadi penghargaan terhadap segala perbedaan yang bukan sebagai hambatan untuk menerima liyan, tetapi juga bukan sebagai bentuk universalisme yang menggeneralisir liyan.⁴

MENCIPTAKAN DIALOG LINTAS-IMAN YANG INTENSIF

Dialog lintas-iman merupakan cara yang umum dilakukan sebagai bentuk keterbukaan dan penerimaan terhadap agama lain sebagai liyan. Hingga saat ini, dialog lintas-iman yang ada di Indonesia masih terbatas pada dunia akademis dan belum menyentuh dunia awam secara menyeluruh. Ini patut disayangkan, mengingat umat awam selalu berjumpa dengan umat agama lain yang awam pula. Maka, penyelenggaraan dialog lintas-iman harus dilakukan secara intensif, komprehensif, kontekstual oleh umat Kristiani. Dialog ini memerlukan keterbukaan dan ilmu perbandingan agama sebagai pemantik, karena tanpanya, dialog tidak akan berjalan dengan baik dan tujuannya tidak akan tercapai.⁵

Tentu saja dalam dialog ini umat tidak diajak untuk menguniversalkan Kekristenan dengan agama-agama lain, karena iman Kristiani memiliki batasan berupa dogma yang diyakini sebagai kebenaran tersendiri bagi umat Kristiani, seperti Allah Tritunggal, Ketuhanan Yesus, keselamatan, Gereja, dan akhir zaman. Akan tetapi dialog ini juga tidak bertujuan untuk memperlebar dan mencuramkan jurang perbedaan antara Kekristenan dengan agama-agama lain. Justru melalui dialog-lah, umat diajak untuk mendekat, mengenal, serta merefleksikan

³ Kolimon, Mely *Agama Menjunjung Kemanusiaan* dalam Ayu Mellisa dan Husni Mubarak, ed., *Agama, Keterbukaan dan Demokrasi* (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina, 2015), 36.

⁴ Widjaja, Paulus S. *Tantangan dan Prospek Relasi Antarumat Beragama di Indonesia* dalam Paulus S. Widjaja dan Wahyu S. Wibowo, ed., *Meretas Diri, Merengkuh liyan, Berbagi Kehidupan : Bunga Rampai Penghargaan untuk Pdt. Aristharcus Sukarto* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020), 347.

⁵ M. Zainuddin, "Pluralisme dan Dialog Antarumat Beragama," *Studia Philosophica et Theologica* 5, no. 1 (2005): 45.

nilai-nilai dari agama lain serta menemukan titik temu atau benang merahnya dengan nilai-nilai Kekristenan. Tentu ini bukanlah kemustahilan karena semua agama pada hakikatnya mengajarkan kebaikan dan kedamaian yang universal.⁶ Contohnya ajaran Kristen untuk menjadi pelopor damai sejahtera memiliki benang merahnya dengan Islam yang menjadi *Rahmatan lil Alamin* (rahmat bagi semesta), Khonghucu dengan salah satu ajarannya “Di empat penjuru lautan semuanya saudara” (Lun Yu XII:5)⁷, Sunda Wiwitan dengan ajaran “*silih asih, silih asah, dan silih asuh*”.⁸

Dialog tidak boleh terjadi sekali saja. Mengapa? Karena segala konflik dengan kompleksitas penyebabnya mungkin terjadi di masa depan. Maka, dialog perlu dilakukan secara berkesinambungan dan kontekstual agar dapat mencegah serta menyelesaikan konflik yang ada. Selain berdialog secara teori, dialog juga dapat dilakukan secara praksis, contohnya mengadakan *live-in* bersama komunitas-komunitas agama seperti yang dilakukan oleh Universitas Ma Chung Malang dan Wadah Komunikasi dan Pelayanan Umat Beragama (WK PUB). *Live in* ini bertujuan untuk mendalami dan mempraktekkan nilai-nilai dari setiap agama ketika para peserta tinggal dan hidup bersama, walaupun hanya beberapa hari saja.

Dialog lintas-iman ini perlu dilakukan untuk menghilangkan superioritas dalam beragama dan memulai untuk menghargai orang lain yang berbeda.⁹ Oleh karena itu, dialog ini diharapkan tidak hanya sekedar menjadikan umat hanya sekedar mengenal atau mengetahui kepercayaan agama lain. Dialog ini juga harus dapat mendekonstruksi stigma negatif dalam diri umat tentang penganut agama lain yang sudah lama terbangun dan merekonstruksi pemahaman yang baru dan benar. Umat juga dapat memiliki wawasan yang luas sehingga dapat dipraktekkan dalam wujud toleransi dalam hidup sehari-hari.

MENGHINDARKAN PEMAKSAAN

Sebelum penulisan essay ini, penulis menyaksikan sebuah film pendek berjudul “KTP.”¹⁰ Film pendek ini menceritakan seorang petugas kecamatan yang berdebat dengan para

⁶ Kolimon, Mely *Agama Menjunjung Kemanusiaan* dalam Mellisa dan Mubarak, *Agama, Keterbukaan dan Demokrasi*, 36.

⁷ Liem Lilianny Lontoh, “Kerukunan Menurut Perspektif Agama Khonghucu,” *Pusat Kerukunan Umat beragama Kementerian Agama Republik Indonesia* (blog), 12 Januari 2017, <https://pkub.kemenag.go.id/opini/442/kerukunan-menurut-perspektif-agama-khonghucu>.diakses pada 15 Juni 2021

⁸ N Nurazizah, “Etika Masyarakat Sunda Wiwitan,” 2016, 45, <http://eprints.walisongo.ac.id/6956/4/BAB%20III.pdf>. Diakses pada 15 Juni 2021

⁹ Widjaja, Paulus S. *Tantangan dan Prospek Relasi Antarumat Beragama di Indonesia* dalam Widjaja dan Wibowo, *Meretas Diri, Merengkuh liyan, Berbagi Kehidupan : Bunga Rampai Penghargaan untuk Pdt. Aristharcus Sukarto*, 346.

¹⁰ <https://youtu.be/5Da3APVOfE> diakses pada 28 Mei 2021

warga di suatu desa karena masalah pengisian kolom agama dalam identitas seorang kakek. Menariknya, petugas kecamatan dalam film ini melakukan pemaksaan bagi kakek ini untuk mengisi salah satu kolom agama yang ada dalam formulir identitas karena kakek ini merupakan seorang penganut Kejawen yang notabene bukan agama yang diakui negara. Film ini merupakan cuplikan dari realitas yang terjadi di Indonesia, dimana para penganut agama lokal mengalami intimidasi dan persekusi berupa paksaan untuk berpindah keyakinan ke agama yang diakui negara, salah satunya Kristen.¹¹

Pemaksaan ini dilatabelakangi oleh tidak adanya pengakuan secara resmi dari pemerintah yang berdampak pada pelayanan pemerintah kepada para penganut agama lokal. Agar dapat dilayani oleh pemerintah dalam hal administratif (kelahiran, pernikahan, dan kematian), mereka harus mengkonversi agamanya ke agama resmi. Tetapi dalam realita yang sebenarnya, alasan ini bukanlah alasan tunggal. Ada berbagai kepentingan baik individu maupun kelompok yang ada dibalik pemaksaan ini. Misalnya, anggapan bahwa penghayat kepercayaan merupakan penganut animisme yang kolot, sehingga perlu dimodernisasi.¹² Salah satu cara untuk memodernisasikannya adalah memaksa mereka untuk berpindah ke agama resmi.¹³

Pemaksaan ini tentu bertentangan dengan sikap pluralisme dan jaminan yang termuat dalam undang-undang. Setiap agama memiliki *truth claim* sebagai hal yang alami atau natural, dan menjadi esensi jati dirinya.¹⁴ *Truth claim* inilah yang diyakini setiap manusia sebagai kebenarannya yang hakiki. Maka benarlah bahwa agama bukan hanya sekedar selera, tetapi juga menjadi jati diri masing-masing individu. Setiap individu berhak menentukan agama apakah yang hendak dianutnya sebagai kebenaran, karena pilihan tersebut didasarkan pada pendalaman yang mendalam, bukan karena kepentingan orang lain.¹⁵ Tidak salah jika kita sebagai umat beriman meyakini *truth claim* masing-masing. Akan menjadi kesalahan jika kita memaksakannya kepada orang lain.¹⁶ Franz Magnis-Suseno mengingatkan kepada umat beragama (termasuk umat Kristiani),

¹¹ Ricklefs, (2012: 133) dalam Samsul Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia* (CRCS, 2017), 38.

¹² *Ibid.*, 13.

¹³ Sebenarnya, persekusi semacam ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, mengingat Agama Kristen dibawa masuk ke Indonesia oleh Belanda yang termasuk negara barat.

¹⁴ Fitriyani, "Pluralisme Agama-Budaya dalam Perspektif Islam," *Jurnal Al- Ulum* 11, no. 2 (Desember 2011): 338.

¹⁵ St.Sularto, *Pluralisme dan Toleransi, Keniscayaan Hakiki* dalam Agus Suwignyo, ed., *Post-Truth dan (Anti) Pluralisme* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2019), 25.

¹⁶ Zainuddin, "Pluralisme dan Dialog Antarumat Beragama," 45–46.

“Siapa dari kita yang pernah bertemu muka dengan Allah? Paus mana, ulama mana, mahabiksu mana, brahmana mana yang dapat mengklaim bahwa ia bertemu dengan Allah? Kita semua mendapat keyakinan keagamaan kita dari manusia lain. Itu wajar, tetapi itu harus membuat kita menjadi rendah hati.”¹⁷

Dengan kata lain, kita sebagai sesama umat beragama perlu menghargai heterogenitas agama yang hadir di dalam lingkungan kehidupan. Justru dengan heterogenitas, kehidupan akan lebih bermakna dan indah dibandingkan jika relasi kita dengan Yang Lain tidak berbeda (homogen). Pemaksaan juga tidak mendatangkan berkat dan justru merusak citra Kekristenan. Maka, umat Kristen harus menerima keputusan orang lain untuk menganut suatu agama selain Kristen dan tidak memaksa mereka menjadi Kristen. Membiarkan mereka menjalani ibadah dan kepercayaannya atau beralih menjadi Kristen dengan damai sesuai keputusannya sendiri sebagai perjalanan spiritualnya merupakan hal yang lebih baik dan bermanfaat daripada dilakukan secara terpaksa.

PENUTUP : MEMULAI KEPELOPORAN GERAKAN YANG BARU

Perdamaian merupakan harga mutlak yang wajib diperjuangkan oleh seluruh umat manusia. Maka umat beragama termasuk umat Kristen wajib turut serta dalam upaya membangun perdamaian bersama dengan liyan. Sikap terbuka terhadap liyan menjadi langkah awal dan kunci untuk melangkah lebih jauh ke tahap selanjutnya. Dialog menjadi sebuah momen berikutnya untuk memperbaiki pemahaman yang keliru terhadap liyan, sehingga rasa toleransi yang menghargai liyan dapat muncul dan berkembang dalam diri umat. Dari tahap ini, muncul implementasi, salah satunya adalah penolakan terhadap segala bentuk pemaksaan yang dilakukan kepada liyan.

Tentu saja upaya-upaya ini tidak dapat berjalan dengan efektif tanpa adanya awal yang baik, yaitu dari pemuka agamanya sendiri. Pendeta merupakan *role model* (teladan) bagi umat yang digembalakannya. Maka, pendeta perlu menjadi inisiator dengan memperluas pemikirannya sendiri dan bersikap terbuka serta toleran dengan pengaut agama dan kepercayaan lainnya. Dengan demikian, umat dapat turut meneladani dan bersama-sama menjadi inisiator gerakan perdamaian sesuai dengan ajaran Yesus Kristus untuk menjadi pembawa damai dan terang bagi dunia (Mat.5:9;14-17).

¹⁷ Franz Magnis-Suseno *Agama, Kebangsaan dan Demokrasi: Nurcholish Madjid dan Kemanusiaan* dalam Mellisa dan Mubarak, *Agama, Keterbukaan dan Demokrasi*, 12.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhani, Ahmad Najib. *Menemani Minoritas: Paradigma Islam tentang Keberpihakan dan Pembelaan kepada yang Lemah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Fitriyani. "Pluralisme Agama-Budaya dalam Perspektif Islam." *Jurnal Al- Ulum* 11, no. 2 (Desember 2011): 325–42.
- Lontoh, Liem Liliany. "Kerukunan Menurut Perspektif Agama Khonghucu." *Pusat Kerukunan Umat beragama Kementerian Agama Republik Indonesia* (blog), 12 Januari 2017. <https://pkub.kemenag.go.id/opini/442/kerukunan-menurut-perspektif-agama-khonghucu>.
- Maarif, Samsul. *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*. CRCS, 2017.
- Mellisa, Ayu, dan Husni Mubarak, ed. *Agama, Keterbukaan dan Demokrasi*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina, 2015.
- Mubarak. "Perkuat Kebhinnekaan Dengan Live in Lintas Iman." *GentaPriangan.com*, 20 Juli 2019. <https://gentapriangan.com/perkuat-kebhinnekaan-dengan-live-in-lintas-iman/>.
- Nurazizah, N. "Etika Masyarakat Sunda Wiwitan," 2016. <http://eprints.walisongo.ac.id/6956/4/BAB%20III.pdf>.
- Satrio, Ferry Agusta. "Lagi, Universitas Ma Chung Live In Lintas Iman di Kota Batu." *Times Indonesia*, 24 Juli 2018. <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/177713/lagi-universitas-ma-chung-live-in-lintas-iman-di-kota-batu>.
- Suwignyo, Agus, ed. *Post-Truth dan (Anti) Pluralisme*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2019.
- Widjaja, Paulus S., dan Wahyu S. Wibowo, ed. *Meretas Diri, Merengkuh liyan, Berbagi Kehidupan : Bunga Rampai Penghargaan untuk Pdt. Aristharcus Sukarto*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020.
- Zainuddin, M. "Pluralisme dan Dialog Antarumat Beragama." *Studia Philosophica et Theologica* 5, no. 1 (2005): 37–58.